

Психологическое Влияние Игры На Психическое Развитие Дошкольников

Умаралиева (Мухаммаджонова) Хадичахан Хусанджон кизи

Преподаватель Кокандского государственного педагогического института

Хакимжорова Мастона Бурхонжон кизи

Преподаватель Дангаринского политехникума № 3 Ферганской области

Аннотация. В данной статье речь идет о роли игровой деятельности в процессе роста дошкольника, развития его психики, т. е. в процессах формирования его речи, мышления, вступления в общение.

Ключевые слова: дошкольный возрастной период, виды деятельности, психическое развитие, речь, мышление, общение, психологические кризисы, игровая деятельность.

INTRODUCTION

В то время как молодые люди нынешней эпохи с легкостью достигают уровня физического, морального совершенства, но достижение умственной зрелости может происходить поэтапно, постепенно, в обмен напряжения нервной системы, умственное напряжение, эмоциональную серьезность, устойчивый волевой акт, непрерывную активность, образцы самоотверженности.

В разделе IV Указа Президента Республики Узбекистан от 28.01.2022 г. № ПФ-60 о новой стратегии развития Узбекистана на 2022-2026 гг. определены цели по проведению справедливой социальной политики, развитию человеческого капитала, цели 37-45 в области образования и воспитания детей в общеобразовательной школе и дошкольном образовании.

В онтогенезе период от 3 до 7 лет - это период дошкольного возраста. Учитывая, что в психологии дошкольников происходят очень быстрые качественные изменения, можно выделить 3 периода:

(3-4 года) младший дошкольный период,

(4-5 лет) средний дошкольный период,

(6-7 лет) старший дошкольный период. Ребенок в процессе развития вступает во взаимоотношения с миром предметов и явлений, созданных поколением личности. Ребенок активно осваивает и овладевает всеми достижениями, которые человечество внесло в развитие поколения. При этом необходимо овладение миром предметов, реализуемых с их помощью действий, языка, отношений между людьми, развитие мотивов деятельности, рост способностей, осуществляемое с непосредственной помощью взрослых. В основном с этого периода начинает усиливаться самостоятельная деятельность ребенка.

Как известно, основное время детей в этот период проходит с игрой. Игра считается важным средством всестороннего развития дошкольников, их основным видом деятельности. В процессе игры начинает формироваться личность ребенка как субъекта деятельности. Вопросы развития двигательных навыков дошкольников на основе моделирования игровой деятельности не утратили своей актуальности и сегодня.

Игра - это реальная жизнь дошкольника. Только если воспитатель сможет рационально

организовать детскую игру, он сможет добиться положительных результатов. Игра считается одним из основных видов деятельности дошкольников. Игра всегда отражает реальную жизнь. Следовательно, с изменением общественной жизни меняется и ее содержание. Игра-сознательная деятельность, направленная на определенную цель, она имеет много общего с трудом и служит для подготовки молодежи к труду. На основе игровой деятельности у ребенка развивается учебная деятельность. По правде говоря, игра-это деятельность ребенка на каждом младшем этапе, направленная на всестороннее познание жизни вокруг него и различных отношений между людьми. Игровая деятельность дошкольника по содержанию меняется в зависимости от повседневной ситуации. Благодаря тому, что игра постоянно меняется, ребенок не устает играть, не скучает. Различные отношения ребенка к окружающему миру людей, предметов и самого себя проявляются в процессе игры, которая постоянно меняется по содержанию и форме. В процессе игры непосредственно развиваются различные потребности, желания и интересы детей, их способности, а также ряд личностных качеств.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

Большая часть литературы утверждает, что игра имеет большое значение в личностном развитии ребенка. Это позволяет робким, неуверенным в себе детям преодолевать собственные недостатки и нерешительность. В книге "Игровые технологии в обучении и развитии" авторов П.И. Пидкасистов и Ж.С. Хайдарова говорится: "...удивляет и то, что сегодня в центрах передового образования взрослые, студенты и школьники играют, как маленькие дети, и в увлекательной игровой форме исследуют свой интеллект. И они не играют в игры вслепую, а играют, чтобы научиться

законам и формулам, вести войну и сохранять мир, вести большой и малый бизнес, одним словом, жить жизнью".

А.Р. Усова говорила: "Правильно организовать жизнь и деятельность детей — значит правильно воспитывать ребенка. Поэтому игровая форма воспитания детей даёт эффективный результат, заключающийся в том, что в игре ребенок не учится жить, а живет своей жизнью".

Одним из ученых, внесших большой вклад в теорию игр в мировой психологической науке, является К. Гросс. Начало двадцатого века было наиболее благоприятным и плодотворным периодом для теории игр. Его современники Д.А. Колодца и Г. Спенсер создали теорию игр, основанную на мыслях и рассуждениях. К. Гросс резюмирует свою идею, называя ее «теорией упражнений» или самодисциплиной.

Вопросами игровой деятельности дошкольников занимались ученые С.Л. Новоселова, Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова, С.А. Шмаков и др.

Кроме того, известный педагог Ян Амос Коменский считал игру необходимой формой деятельности ребенка, соответствующей его характеру и склонностям. По его мнению, игра-это серьезная умственная деятельность, в которой развиваются все проявления способностей ребенка, в игре расширяется и обогащается круг представлений о бытии, мире, развивается речь. Ребенок дружит со своими сверстниками на протяжении всей игры. Я.А. Коменский рассматривая игру как условие веселого детства и гармоничного развития ребенка, советовал взрослым внимательно относиться к детским играм, рационально направлять их.

Игра-основное средство воспитания личности ребенка. Через игру дети приобретают трудовой опыт, знания, умения и навыки взрослых,

способы действий, нормы и правила морали и рассуждения. В игре формируются способы взаимоотношений ребенка со сверстниками и взрослыми, воспитываются чувства и вкусы.

Примерно через 8-9 месяцев после рождения ребенок начинает свою первоначальную игровую деятельность со взрослыми. Улыбка, оживление, радость, эмоции в игровой деятельности сначала проявляются только в присутствии взрослых, со временем сама игра доставляет радость ребенку. По мере приближения малыша к первому году, помимо последовательного наблюдения за поведением взрослых, в нем постепенно зарождается их страсть к оказанию помощи. В результате ребенок также начинает переходить от индивидуального вида деятельности к совместной деятельности. Определенная, совместная деятельность способствует расширению сферы общения. Учитывая, что общепсихологическое развитие ребенка происходит только в процессе игры, большое внимание следует уделить содержательному обогащению детских игр.

Через игру у ребенка постепенно развиваются различные психические процессы. Например, ребенок знакомится с предметами через игру и запоминает названия предметов. В этом мы видим развитие произвольной памяти.

РЕЗУЛЬТАТ

Значение активной деятельности детей в процессе игры для психического развития состоит в том, что различные качества и детей не только проявляются в процессе игры, но и закрепляются, усваиваются качества. Поэтому рационально с точки зрения психологии, т. е. правильно организованная игра всесторонне развивает личность ребенка и вместе с тем способствует развитию ощущения, восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения и воли во всех психических процессах ребенка.

Дошкольники наряду с игровой деятельностью участвуют и в образовательной деятельности. Основное содержание образовательной деятельности в дошкольном возрасте состоит в ознакомлении ребенка с основными особенностями предметов и явлений окружающей жизни, обучении устной речи словарному запасу, правильному произношению звуков, правильной грамматике, формированию связной речи, овладению элементарными абстрактными понятиями, физическому воспитанию, изобразительному искусству вырезания и склеивания, рисования, различных поделок из глины или пластилина, изготовление изделий, работа со строительными материалами, занятия музыкой и другим содержанием позволяют мысленно подготовить ребенка к овладению школьным образованием.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Игра-это такая многогранная деятельность в жизни детей, в которой как труд, принадлежащий взрослым, так и процессы созерцания разных вещей, фантазий, отдыха и веселья-все становится очевидным в игровой деятельности. Следует также отметить, что игра-это не только средство познания явлений чего-либо во внешней среде, но и мощное средство воспитания. В творческих и сюжетных играх вместе со всеми психическими процессами детей формируются и их индивидуальные особенности.

Действительно, в игровой деятельности у детей проявляется новое видение действия, т. е. его мыслительный, психический аспект, и поэтому в процессе формирования игровых действий у ребенка возникает первоначальное проявление мыслительной деятельности. Существенное значение игры в умственном созревании ребенка или в его общем созревании находит свое выражение в том же самом факте. Ребенок

готовится к школьному обучению в игровой деятельности, поэтому в нем начинают содержаться наглядные формы психических, умственных действий.

Следовательно, успех учебно-воспитательной работы в дошкольных образовательных организациях во многом зависит от умения целенаправленно организовывать игровую деятельность детей. Таким образом, игра-это не то, что создается детским воображением, а, скорее, само детское воображение, психический процесс, который происходит и развивается во время игры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Ноткина Н.А. Развитие двигательных качеств у детей дошкольного возраста. Игры и упражнения. - СПб., 1995.- 64 с.

Qurbonova Saidaxon Miralimjanovna. MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR PSIXIKASINING RIVOJLANISHI. INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION International scientific-online conference. 146-157 p.

Asqarov Anvarjon Rahimjon o'g'li. (2022). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING AQLIY TARAQQIYOTINING RIVOJLANISHIDA O'YIN RIVOJLANTIRUVCHI FAOLIYAT SIFATIDA. Uzbek Scholar Journal, 5, 207–209.

Rahimjon o'g'li, A. A. (2022). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MANTIQIY TAFAKKUR RIVOJLANISHINING IJTIMOIIY PSIXOLOGIK MEKANIZMLARI. SO'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI, 1(2), 116-119.

Umaraliyev M.M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kitobxonlikka jal qilish yo'llari. <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=9884824449205389662&btnI=1&hl=ru>

Umaraliyev M.M. MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KITOBXONLIK

KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH. <https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/79>

Albertovich, S. A. (2022). Social factors of organization and management of sports training in higher education. ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 8.071, 11(12), 28-31.

Albertovich, Saruxanov Arsen. "Issues of the formation of the professional component of future teachers (on the example of the science of physical culture)." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 8.036 11.11 (2022): 414-416.

Anvarovna, Sultonova Nurxon, Tursunova Firdavsxon, and Orinboyeva Yoqutxon. "BOLALARNI KELAJAKDAGI HAYOTGA TAYYORLASHDA RIVOJLANTIRUVCHI MARKAZLARDAGI O'YIN FAOLIYATLARI." Science and innovation 3.Special Issue 31 (2024): 386-390.

SN Anvarovna, H Mertol - American Journal of Language Literacy and Learning ..., 2024 Comparative Analysis of the Education Systems of Uzbekistan and Turkey: Generalization of the Study Experience

Султонова , Н. (2023). ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗВИВАЮЩИХ ЦЕНТРАХ. Interpretation and Researches, 1(1). извлечено от <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/500>